

Qual o sentido da vida? Representação social das pessoas idosas convivendo com a doença de Parkinson

Maryah Goulart Magalhães Fernandes¹, Tiago Soares Fagundes¹, Rogério Donizeti Reis²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://10.5281/zenodo.18244297>

RESUMO:

Introdução: O envelhecimento populacional, resultado do aumento da expectativa de vida, tem gerado um aumento significativo na incidência de doenças crônicas e neurodegenerativas, destacando-se a doença de Parkinson. **Objetivo:** identificar as características sociodemográficas e de saúde das pessoas idosas com DP; elencar os fármacos mais utilizados pelas pessoas idosas com DP e conhecer os sentidos de vida das pessoas idosas, a partir do diagnóstico da DP. **Método:** estudo qualitativo, analítico e descritivo. Participaram 10 pessoas idosas com doença de Parkinson. O Critério de inclusão foi: ter sido diagnosticado com a doença de Parkinson há pelo menos 6 meses. Foram excluídas pessoas idosas com sinais clínicos comprometidos (taquicardia, bradicardia, hiper e hipotensão arterial, prostração, entre outros) e conteúdo das entrevistas gravadas que não atendem o teor das perguntas e instrumento de caracterização sociodemográfica e de saúde incompleto quanto ao preenchimento. Para a análise e interpretação de dados foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo. **Resultados:** Em relação a amostra 60% eram do sexo masculino; 70% referiram tempo de diagnóstico entre 1 a 4 anos; 70% tinham como manifestações clínicas o tremor em repouso e 50% rigidez articular; 60% não relataram outras comorbidades e 100% informaram fazer uso de prolopa. Em relação as ideias centrais agrupadas temos: “Relações afetivas e familiares” e “Dimensão física e relacional”. **Conclusão:** A doença de Parkinson representa um importante desafio para o sistema de saúde, em razão de seu caráter progressivo, da multiplicidade de sintomas e das repercussões físicas, emocionais e sociais que acarreta.

Palavras - chave: Doença de Parkinson; Idoso; Pesquisa qualitativa.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT